

СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Любимов В.В.

*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН, Отделение ЭПОС, г. Троицк, 142092, Россия
тел.: +7 095 3340908; факс: +7 095 3340908*

ВВЕДЕНИЕ

В различных научных центрах ведутся работы по созданию необходимых уникальных приборов, проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных и искусственно созданных электромагнитных полей (**ЭМП**) на растительный и животный мир, на заболеваемость и смертность людей, на вопросы трудоспособности человека на его рабочем месте, в местах его проживания и отдыха. Окруженные большим количеством электронной и электротехники как на производстве, так и в быту, люди часто не знают, что они подвергаются вредным биологически и экологически опасным реально действующим в условиях города, практически во многих его местах, видам электромагнитных излучений по отношению к естественному электромагнитному фону.

Во многих крупнейших городах мира (например, **Лондон, Токио, Нью-Йорк** и т.д.) с наступлением компьютеризации стали все чаще и чаще раздаваться голоса об вредном воздействии электромагнитных излучений на операторов, окружающих людей и персонал. В странах скандинавии были разработаны нормы, регламентирующие предельно допустимые величины электромагнитных излучений как на производстве, так и в быту. Крупнейшими источниками электромагнитных излучений являются радио- и телевизионные средства связи и информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач. Общество уже сейчас вправе знать ответ на вопросы: *"В какой мере человек в условиях техногенных электромагнитных полей осведомлен об их наличии и опасности их воздействия?"* и *"Обладают ли естественные геофизические поля биотропными для человеческого организма параметрами?"*

Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет точно знать о наличии и расположении вредных искусственно создаваемых электромагнитных излучений и степени их биотропного влияния на организм. Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнитоэлектрических датчиков, могут работать в помещениях любого типа и размера, что позволяет проводить специальные исследования электромагнитной обстановки как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях. Ниже приведены примеры созданных в **ИЗМИРАН** серийных и опытных образцов аппаратуры для проведения многопараметрического электромагнитного мониторинга окружающей среды в условиях больниц и клиник, в курортных зонах, в производственных и жилых помещениях, в условиях промышленного города с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Прогресс технологии, выразившийся в стремительном развитии микропроцессорной техники и в появлении довольно недорогих средств связи, позволил успешно решить вопросы, связанные с доступностью информации персонально-массового характера, связанного, например, с проблемами экологии человека в местах его обитания. Влияние на человеческий организм, на его жизнедеятельность и трудоспособность, различного рода биотропных факторов, одним из которых являются, как известно, природные и

техногенные ЭМП и излучения, все чаще будоражат умы людей, дискутируются в прессе и на телевидении. Некоторые из современных быстрых, общедоступных и сравнительно недорогих способов получения необходимой индивидуальной информации мониторингового характера (с визуализацией результатов отдельных *всегда очень интересующих человека физических параметров окружающей его среды* в реальном времени) на достаточно большой территории и в больших населенных пунктах обсуждаются ниже. Все эти способы подразумевают использование необходимых чувствительных датчиков совместно с цифровым накопителем информации и предполагают их установку как в условиях города, так и вне его, с возможностью передачи данных по последовательному интерфейсному каналу в центральный компьютер. Реализацию некоторых из этих методов предлагается осуществить на базе созданных в **ИЗМИРАН** новых приборов, выпускаемых Научно-производственной фирмой **"ИМПЕДАНС"** (г.Москва).

СОРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-МАССОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧАЕМОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. **Мониторинг с помощью телефонных линий связи.** Предполагает оборудование абонентов недорогими приставками-индикаторами к телефонному (сотовому или мобильному радиотелефонному) аппарату, позволяющими получать и визуализировать принимаемую информацию круглосуточно без вмешательства человека и, при необходимости, фиксировать ее. Встроенные микропроцессоры позволяют получать текущую *"sound-информацию"* в режиме автоответчика (*по запросу*) или в режиме *"говорящих часов"*. Этот способ получения информации очень удобен, например, для участковых врачей.

2. **Передача информации через эфир** местными (*региональными*) телецентрами или центрами городского кабельного телевидения и ее постоянная или периодическая визуализация при помощи бытовых телевизионных приемников в одном из углов экрана (например, в качестве *значков-никтограмм* в числовой или графической форме) с голосовым или графическим комментарием.

3. **Использование городской или региональной пейджинговой сети.** Одним из самых быстрых и массовых способов получения необходимой индивидуальной информации на достаточно большой территории являются в настоящее время успешно используемые в больших населенных пунктах пейджинговые сети.

На протяжении последних лет заинтересованными организациями ставился вопрос о создании малогабаритного носимого прибора для проведения персонального электромагнитного мониторинга окружающей среды, в частности создание носимого индикатора возмущенности магнитного поля, решение которого до настоящего времени, как правило, упиралось в трудности технологического характера. Для этих целей сейчас можно успешно использовать *пейджер*, который является легким и удобным приемником, имеет экран высокой четкости, компактен, удобен при транспортировке, не сложен в обращении и имеет отличный дизайн. Пейджер в настоящее время стал реально доступным и необходимым информационным инструментом постоянного доступа к *"горячей информации"* в любое время суток. Принятая информация (*до 16000 знаков*) сопровождается на дисплее пейджера датой и временем ее поступления и сохраняется в течение длительного времени при помощи энергонезависимой памяти. Современные пейджинговые сети имеют радиус действия до 100...120 км. При использовании портативных автономных локальных пейджинг-систем типа **PS-1000**, имеющих базовый блок размером с телефонный аппарат, появляется возможность подключения до 1000 цифровых пейджеров и получение необходимой информации не

только в городе, но и на любой территории. Главным достоинством этого способа получения информации является его мобильность, то есть возможность получения необходимой информации в любое время и в любом месте.

Визуализация необходимой информации указанными выше способами предполагает получение исходных данных двумя путями:

1) применением современных автоматизированных интеллектуальных систем сбора информации от аналоговых физических датчиков как основных метеорологических (*температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, относительное содержание кислорода в атмосфере*) параметров, так и геофизических (*электрические и магнитные составляющие естественного поля*) параметров, размещенных в городе, в непосредственной близости от передающего центра;

2) использование данных близлежащих (*не далее 60...100 км*) геофизических обсерваторий с передачей их в центр при помощи **Internet**.

Интеграция пейджинговой сети с современными системами сбора геофизической информации [17, 18], позволяющими измерять, накапливать и визуализировать информацию от аналоговых датчиков как основных метеорологических, так и геофизических параметров, позволит визуализировать проводимый синхронный многопараметрический мониторинг окружающей среды круглосуточно в данном городе или регионе и передавать на пейджеры всю текущую информацию для синхронного наблюдения динамики функционального состояния людей в больницах и клиниках, на производстве, на транспорте, при проведении массовых мероприятий и т.д.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ

В **ИЗМИРАН** созданы опытные образцы диагностических магнитометров (**ДМ**) на базе однокомпонентного феррозондового датчика (**ФД**), основными достоинствами которых являются: экономичность, небольшие размеры и вес, а также сравнительно низкая стоимость. ДМ могут использоваться для измерения вариаций модуля вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли и его составляющих, для исследования ЭМП, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю, для проведения мониторинговых работ в локальных помещениях.

Магнитометры МФ-02, МФ-03 и МФ-03-М могут решать целый ряд научных и прикладных задач как в геофизике, так и при проведении специальных работ. Для использования в области медицины и магнитобиологии созданы ДМ - индикаторы магнитной бури (**ИМБ**): МФ-01, МФ-04 и МФ-05, которые позволяют определять и визуализировать амплитуду магнитной бури (**МБ**) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени и тем самым помочь современной практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям интенсивности МБ [1-3].

Простое конструкторское решение магнитоизмерительного преобразователя (**МИП**) и магниточувствительных датчиков (**МЧД**) созданных однокомпонентных ДМ позволило успешно использовать их для измерения не только магнитного склонения **D**, но и, в комплекте со специально изготовленными оригинальными поворотными устройствами различных конструкций, измерять различные составляющие ВМИ поля Земли. Уменьшение габаритно-весовых характеристик МИП и МЧД ДМ позволило резко расширить область их использования, особенно в тех местах, где ранее не удавалось применять кварцевые, протонные или квантовые магнитометры,- в условиях города с

большим уровнем техногенных помех и большими локальными и пространственными градиентами поля.

Регистраторы магнитной активности (*РМА*) явили собой следующий важный шаг по развитию идеологии постороения ДМ и ИМБ. Прогресс технологии, выразившийся в стремительном развитии микропроцессоров и в появлении недорогой элементной базы, позволил успешно решать вопросы, связанные с визуально-качественной формой представления получаемой информации связанной с проблемами экологии человека в местах его обитания. Наряду с магнитометрической информацией такие приборы позволяют проводить многопараметрические мониторинговые работы по исследованию окружающей среды, более эффективно визуализировать происходящие процессы при проведении магнитобиологических исследований.

Все созданные ДМ, ИМБ и РМА являются экономичными, оптимизированными и компактными по конструкции, имеют небольшие размеры и вес, что позволяет эффективно использовать их на подвижном носителе, в помещениях различного типа: в клиниках в условиях города и в обычных жилых и гипомагнитных помещениях, в обсерваториях, в кунгах, в полевых условиях.

Созданные приборы могут с успехом использоваться: в геофизике - для определения намагниченности образцов и проб, в медицине и магнитобиологии, санэпидемстанциями - для определения величины и местонахождения "*вредных*" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, транспортными службами, а также в электронной промышленности - для контроля уровня электромагнитной обстановки.

Опытные и серийные образцы вариометров и магнитометров прошли длительные испытания в различных экспедициях, клинические испытания и период длительной апробации в некоторых медицинских центрах, в настоящее время применяются для проведения исследований на некоторых прогностических полигонах в России и за рубежом.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ

МАЛОГАБАРИТНАЯ ЦИФРОВАЯ КОМПОНЕНТНАЯ ФЕРРОЗОНДОВАЯ МАГНИТНАЯ ВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ МФ-02 [6-9] является высокочувствительным ДМ, предназначенным для измерения вариаций *D*-составляющей ВМИ поля Земли, (вариаций составляющих ВМИ: **H, Z, X, Y** или его модуля - **T**). МФ-02 выполнена на основе однокомпонентного ФД в виде переносного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика (**БД**) и блока электроники (**БЭ**), которые соединены между собой кабелем длиной 1,5 м. .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Пять измерительных диапазонов: $\pm 20, \pm 50, \pm 200, \pm 1000$ и ± 6000 нТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 0,01; 0,025; 0,1; 0,5 и 3,0 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - 0...+2,8 В. Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 3,5 до 6 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 5 В. Мощность потребления не более 0,35 Вт. Частотный диапазон измерения вариаций МПЗ в пределах от 0 до 3 Гц. Габаритные размеры: БД - 90 x 30 x 35 мм, БЭ - 200 x 40 x 125 мм. Масса прибора не более 0,9 кг.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР МФ-03 MAGIC [7, 9, 16]. Высокочувствительный прибор выполнен на основе однокомпонентного ФД в виде переносного прибора. Измеренная информация отображается на цифровом четырехразрядном табло. Имеется

возможность ручной калибровки прибора и возможность регистрации измеренной информации при помощи типового самопишущего потенциометра (СП) в реальном масштабе времени.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны измерения вариаций магнитного поля: ± 200 и ± 2000 нТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 0,1 и 1,0 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Напряжение питания постоянного тока в пределах 5...12 В. Потребляемая мощность, не более 0,3 Вт. Длина кабеля выносного датчика 1 м. Габаритные размеры (*масса*): БД - 82 x 36 x 36 мм (**0,2 кг**), БЭ - 82 x 36 x 166 мм (**0,5 кг**).

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР MAGIC МФ-03-М [9-11]. Является модификацией ранее созданного феррозондового магнитометра МФ-03 MAGIC.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны измерения вариаций магнитного поля: ± 2 , ± 20 , ± 40 , ± 80 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 1, 10, 20, 40 и 100 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Напряжение питания постоянного тока в пределах 6...12 В, потребляемая мощность, не более 0,3 Вт. Длина кабеля выносного датчика 0,8...1 м. Габаритные размеры (*масса*): БД - 82 x 36 x 36 мм (**0,2 кг**), БЭ - 82 x 36 x 140 мм (**0,2 кг**).

ИНДИКАТОРЫ МАГНИТНОЙ БУРИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-01 [6, 7, 9, 14]. Высокочувствительный аналоговый прибор, предназначенный для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Прибор включает в себя два основных блока: МИП и блок индикации (БИ), соединенные между собой кабелем длиной 10...15 м. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное значение, в течение суток отображается на шестиуровневом световом индикаторе БИ. Для индикации текущего магнитного возмущения БИ оснащен звуковой сигнализацией.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 1200 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - $0... \pm 2,8$ В. Питание от шести батареек типа R6 напряжением 9 В. Потребляемая мощность МИП, не более 0,15 Вт. Габаритные размеры: 250 x 80 x 40 мм (МИП) и 110 x 90 x 55 мм (БИ). Масса прибора, не более 1,2 кг.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-04 MAGIC [4, 7, 9]. Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара. Прибор состоит из двух блоков: МИП и БИ, соединенных между собой кабелем длиной 6...10 м. Информация об изменении интенсивности магнитной бури, ее мгновенное и среднее значение за 60-ти минутный интервал времени, в течение суток отображается на световом индикаторе БИ. Для индикации текущего времени имеются встроенные таймер и цифровое табло. Предусмотрена возможность индикации величины МБ при помощи включения звуковой сигнализации. Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой информации в реальном масштабе времени при помощи типового СП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 2000 нТл. Число фиксируемых индикатором градаций МБ - 6. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - $0... \pm 3$ В. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность, не более 20 Вт. Масса прибора, не более 3 кг.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ МАГНИТОМЕТР - ИНДИКАТОР МАГНИТНОЙ БУРИ ИМБ МФ-05 [9, 13, 15]. Высокочувствительный прибор для определения и индикации амплитуды МБ в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Информация об изменении интенсивности МБ, ее мгновенное значение, отображается на световом индикаторе. Предусмотрены возможность индикации величины МБ при помощи включения звуковой сигнализации и возможность фиксации и визуализации ее максимального значения при помощи светового индикатора. Имеется возможность круглосуточной фиксации получаемой информации в реальном масштабе времени при помощи типового СП.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны фиксируемых амплитуд МБ: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 2000 нТл. Число фиксируемых индикатором градаций МБ - 6. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - $0... \pm 3$ В. Питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера, напряжением постоянного тока - 9 В. Потребляемая мощность, не более 1 Вт. Длина кабеля выносного магнитометра 6...10 м. Габаритные размеры ИМБ: длина корпуса - 160 мм, внешний диаметр - 70 мм. Масса МФ-05, не более 0,5 кг.

РЕГИСТРАТОРЫ МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (РМА) [5, 17] предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся информации от 8-ми аналоговых датчиков. РМА включает в себя блок измерения и накопления (**БИН**) и МИП, который подключается к первому каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м. МИП выполнен в виде отдельного модуля, имеет три измерительных диапазона (± 125 , ± 250 и ± 500 нТл) и располагается на немагнитном поворотном устройстве. БИН выполняет визуализацию на индикаторе графика "*сигнал-время*", передачу накопленных данных через последовательный порт в компьютер, вывод данных в аналоговом виде на СП, изготовление "*твердой копии*" экрана на принтере, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения и для оповещения о зафиксированном возмущении снабжен звуковой сигнализацией. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14...113 суток.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (УРД) [18]. УРД включает в себя БИН и два МИП, которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам. Остальные измерительные каналы могут быть использованы для подключения различных датчиков физических полей, имеющих электрический выход. Оба МИП представляют собой однокомпонентные магнитометры с отсчетной точностью 1 нТл, имеющие одинаковый измерительный диапазон ± 1000 нТл. Частотный диапазон измерения переменных магнитных полей 0...500 Гц. Диапазон входных напряжений встроенных АЦП 0...2,5 В. Цикл регистрации 0,1...3600 с. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе 1, 4, 10 значений/с. БИН снабжен графическим дисплеем с размерами 320 x 240 точек. Питание осуществляется при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 5 В. Габаритные размеры: 200 x 140 x 230 мм (БИН), 140 x 80 x 40 мм (МИП-1) и 50 x 10 x 10 мм (МИП-2). Масса УРД не более 2,5 кг.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ

НА ОСНОВЕ АМОРФНЫХ ФЕРРОЗОНДОВЫХ ДАТЧИКОВ

Созданные в **ИЗМИРАН** современные интеллектуальные магнитометры (**ИМ**) на основе малогабаритных аморфных ФД позволяют использовать их для электромагнитных исследований в помещениях любого типа и размера. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений при помощи таких оригинальных приборов, позволил проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д., что может заинтересовать как службы занимающиеся строительством и продажей жилищ, так и службы санэпидемстанций, транспорта, имеющиеся в городах Центры электромагнитной безопасности, а также людей, проживающих в непосредственной близости от электрофицированных железных дорог, линий метрополитена и крупных промышленных предприятий. Появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города [1-3, 12] и в обычных жилых и гипомангнитных помещениях, при относительно большом уровне индустриальных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ MAGIC MF-06 предназначен для проведения электромагнитных исследований, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным ФД и цифровым индикатором, позволяющим определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять контроль уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипомангнитных помещениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны измерения магнитного поля: $\pm 0,2$, ± 2 , ± 20 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 0,1, 1, 10, и 100 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе $0... \pm 3$ В. Напряжение питания постоянного тока 9 В, потребляемая мощность, не более 0,1 Вт. Габаритные размеры прибора - 150 x 40 x 20 мм, масса не более 0,3 кг.

ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ IDL-08 предназначен для использования в службах санэпидемстанций, представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенными МЧД и графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальном помещении в виде построения магнитных карт и трехмерных проекций измеренного поля моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Прибор использует оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Диапазоны измерения магнитного поля: ± 20 и ± 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло: 10, и 100 нТл. Напряжение питания постоянного тока 9 В, потребляемая мощность, не более 0,2 Вт. Габаритные размеры прибора - 200 x 100 x 30 мм, масса не более 0,5 кг.

РЕГИСТРАТОР МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ (РМА) IDL-05-01 является малогабаритным, автономным и недорогим ИМ, предназначенным для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения. Регистрация магнитного поля производится со скоростью одно значение в минуту. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение пяти дней. Для приема данных от РМА используется

приемник инфракрасного излучения, который подключается к компьютеру, при включении которого осуществляется передача данных от РМА без вмешательства пользователя. На экране монитора компьютера выводится сообщение о текущей электромагнитной обстановке. Возможно использование компьютера, оборудованного стандартным *ИР*-портом и, при наличии нескольких МЧД, расположенных в различных помещениях, использование носимого приемника информации. В зависимости от размера исследуемого помещения и мониторинговых задач, РМА может включать от одного до 10 и более МЧД. Встроенный анализатор изменения магнитного поля и цифровой фильтр позволяют на базе IDL-05-01 реализовать адаптивный режим измерения, режим включения звуковой и световой индикации при быстром изменении поля или его градиента, когда прибор используется в качестве охранного устройства.

При использовании *палмтона* в качестве накопителя информации, имеющего *ИР*-порт, возможно применение нескольких МЧД для проведения регионального электромагнитного мониторинга, например, в условиях большого города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время ведется активная инициативная работа по созданию ДМ и накопителей информации нового поколения для использования их как в медицинских учреждениях, так и для индивидуального пользования, позволяющих визуализировать, автоматизировать и максимально упростить процесс получения информации. Подготовлены и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки при проведении исследовательских работ в локальных помещениях.

Новые модели приборов имеют отличный современный дизайн, малогабаритны, созданы с применением современных достижений импортной микропроцессорной техники, недороги (*по сравнению с аналогичными моделями зарубежных приборов*), конкурентноспособны, достаточно просты и удобны в эксплуатации, обслуживании и могут быть рекомендованы для различных исследовательских целей.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н.** Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995. Том 40. Вып. 5. С.1042 - 1049.
2. **Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н., Парфенова Л.М.** Геомагнитный мониторинг: эксперименты и перспективы в биологии и медицине // В книге "Biophotonics", М.: Биоинформсервис, 1995. С.473 - 477.
3. **Гурфинкель Ю.И., Любимов В.В., Ораевский В.Н.** Опыт геомагнитного мониторинга в условиях клиники// Конференция "Экология и геофизика", посвященная памяти члена-корреспондента РАН Каруса Е.В. Тезисы докладов, г.Дубна, 1995. С.130 - 131.
4. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН. 1992.
5. **Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.** Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. No.1. С.168.

6. **Любимов В.В.** Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С.108 - 114.

7. **Любимов В.В.** Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No 60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.

8. **Любимов В.В.** Магнитная вариационная станция. Патент России No 2008702 МКИ G01V 3/14. Бюлл. No 4 28.09.94.

9. **Любимов В.В.** Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 19 с.

10. **Любимов В.В., Выдрин В.В.** Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр//Приборы и техника эксперимента, М.: Наука, 1995. No.5. С.206-207.

11. **Любимов В.В., Выдрин В.В.** Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М. Препринт No 14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.

12. **Любимов В.В., Гурфинкель Ю.И., Канониди Х.Д.** Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при помощи диагностических магнитометров типа MAGIC // Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно - Земной физики", посвященный 60-летию регулярных ионосферных исследований в России (18 - 21 июня 1996 г., г.Томск). Тезисы докладов, 1996. С.89 - 90.

13. **Любимов В.В., Заруцкий А.А.** Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.2. С.171.

14. Магнитная вариационная станция ФМВС. Диагностический магнитометр ДМ. Проспект ИЗМИРАН СССР. 1990. - 5 с.

15. Малогабаритный магнитометр - индикатор магнитной бури ИМБ МФ-05. Проспект ИЗМИРАН. 1994.

16. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН. 1992.

17. Приборы для геофизики и медицины. Каталог Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. Сентябрь 1997г. - 14 с.

18. Универсальный регистратор данных. Модель IDL-07. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М. 1998.